

O'QUVCHILARNING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLAR XUSUSIDA

Xamroqulova Shaxnoza Ixtiyor qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutining tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17591840>

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarning huquqiy madaniyatini shakllantirishda pedagogik va psixologik omillarning o'zaro aloqasi tahlil qilinadi. Huquqiy ongni rivojlantirish jarayonida ta'lim muassasasi, oila va ijtimoiy muhitning o'rni ko'rsatib beriladi. Shuningdek, o'qituvchining shaxsiy namunasi, interfaol metodlardan foydalanish va psixologik yondashuvning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: huquqiy madaniyat, huquqiy ong, pedagogik omillar, psixologik yondashuv, ta'lim jarayoni.

Аннотация: В статье анализируется взаимосвязь педагогических и психологических факторов в формировании правовой культуры учащихся. Рассмотрены роль образовательного учреждения, семьи и социального окружения в развитии правового сознания. Подчеркивается значение личного примера учителя, интерактивных методов и психологического подхода.

Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, педагогические факторы, психологический подход, образовательный процесс.

Abstract: The article analyzes the interaction of pedagogical and psychological factors in the formation of students' legal culture. The role of educational institutions, family, and social environment in developing legal awareness is examined. The importance of the teacher's personal example, interactive teaching methods, and psychological approaches is emphasized.

Keywords: legal culture, legal awareness, pedagogical factors, psychological approach, education process.

Bugungi kunda yosh avlodning huquqiy madaniyatini shakllantirish jamiyat taraqqiyotining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. O'quvchilarning huquqiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni huquqiy ongli shaxs sifatida voyaga yetkazish ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridandir. Bu jarayonda pedagogik va psixologik omillarning o'zaro uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik omillar: huquqiy madaniyatni shakllantirishda pedagogik omillar o'qituvchining kasbiy mahorati, ta'lim jarayonida huquqiy mavzularni yoritish usullari va interfaol metodlardan foydalanish bilan belgilanadi. Darslarda huquqiy mavzularni hayotiy misollar asosida tushuntirish, muammoli vaziyatlar orqali tahlil qilish, bahs-munozaralar tashkil etish o'quvchilarda qonunlarga hurmat tuyg'usini kuchaytiradi. Shuningdek, o'quvchi shaxsini faol sub'ekt sifatida shakllantirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish huquqiy madaniyatni oshiradi. Pedagogning shaxsiy namunasi ham o'quvchi uchun ahamiyatli tarbiyaviy omil hisoblanadi.

Huquqiy madaniyatni shakllantirishda pedagogik omillar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. **O'qituvchining kasbiy mahorati va shaxsiy namunasi** – o'qituvchining adolatli, halol va ijtimoiy mas'uliyatli bo'lishi o'quvchilarda ijobiy huquqiy qadriyatlarni rivojlantiradi.
2. **Dars usullari** – interfaol metodlardan foydalanish (muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, rolli o'yinlar, bahs-munozaralar) o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantiradi.
3. **Kichik guruh va loyihaviy faoliyat** – o'quvchilarni kichik guruhlarda ishlashga jalb qilish ularning mas'uliyat hissini oshiradi va huquqiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
4. **Mavzularni hayotiy misollar bilan bog'lash** – qonun va qoidalarni real hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash o'quvchida huquqiy ongini chuqurlashtiradi.

Psixologik omillar: psixologik jihatdan qaraganda, o'quvchilarning yosh xususiyatlari, motivatsiyasi, ijtimoiy munosabatlari va hissiy holati huquqiy madaniyat darajasiga bevosita ta'sir etadi. O'quvchi adolat, mas'uliyat, empatiya kabi fazilatlarni egallash jarayonida huquqiy ongini shakllantiradi. Oila muhiti, do'stlar guruhi, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi ta'sirlar ham shaxsning huquqiy dunyoqarashini belgilab beradi. Shu bois o'quvchilarning psixologik tayyorgarligini hisobga olgan holda huquqiy tarbiya berish zarur.

Psixologik jihatdan qaraganda, o'quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish quyidagi omillarga bog'liq:

1. **Shaxsiy motivatsiya va qiziqish** – o'quvchining huquqiy bilim olishga bo'lgan ichki istagi uning huquqiy madaniyatini shakllantirishda eng asosiy omildir.
2. **Ijtimoiy muhit va oilaviy ta'sir** – oila, do'stlar guruhi va jamiyatdagi me'yoriy qadriyatlar o'quvchining huquqiy xulq-atvorini belgilaydi.
3. **Hissiy va ruhiy tayyorgarlik** – o'quvchining stressga chidamliligi, mas'uliyatni qabul qilishi va empatiya kabi fazilatlari huquqiy qarorlarni to'g'ri qabul qilishga yordam beradi.
4. **Tarbiyaviy psixologik yondashuv** – o'quvchilarga qoidalar va qonunlarni tushuntirish jarayonida rag'batlantirish, ijobiy misollar keltirish va noto'g'ri qarorlar oqibatlarini muhokama qilish muhimdir.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning huquqiy ongini rivojlantirish uchun motivatsiya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash birgalikda ishlatilishi lozim. Shu bilan birga, maktab va ijtimoiy muhit o'quvchining huquqiy qarashlarini mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Pedagogik-psixologik uyg'unlikning ahamiyati:

Huquqiy madaniyatni shakllantirishda pedagogik yondashuvning psixologik asoslar bilan uyg'unlashuvi ta'lim samaradorligini oshiradi. O'quvchilarni huquqiy faoliyatga jalb etish, ularni ijtimoiy loyihalarda ishtirok ettirish, huquqiy viktorinalar, rolli o'yinlar va treninglar o'tkazish orqali ularning huquqiy fikrlash darajasini oshirish mumkin.

O'quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish ko'p omilli jarayon bo'lib, unda pedagogik yondashuv, psixologik ta'sir va ijtimoiy muhitning o'zaro aloqasi muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi faoliyatida huquqiy tarbiya, shaxsiy namunaviylik va o'quvchilarning ichki motivatsiyasini rag'batlantirish orqali yuqori natijalarga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. Mavlonova R., To'raeva N. *Pedagogika*. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2015.
4. Xodjayeva N. *Huquqiy madaniyat va yoshlar tarbiyasi*. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
5. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlar bazasi.